

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ БЕАТРИЧЕ У ЛІТЕРАТУРІ МОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ «ЗАБУТА ТІНЬ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ І «BEATRICE» САРИ ТІСДЕЙЛ)

Маліцька А. Д. (Одеса, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2765-3154>

<http://dx.doi.org/>

Abstract

The aim of the article is to analyze the development of the traditional image of Beatrice in poetry by Lesya Ukrainka and Sara Teasdale. The comparative method is used to determine the differences in presenting the image of Beatrice and her relationship with Dante in poems by the aforementioned artists. The problems of gender, as seen through the interpretation of the traditional feminine image, are studied. The role of the symbols, connected with this image, is specified.

Due to the chosen approach, it is stated that both Lesya Ukrainka and Sara Teasdale reimagine the symbolic image of Beatrice, applying modernistic problematics to its semantics. However, Lesya Ukrainka`s poem is also marked by the portraying Dante`s civil wife, Gemma Donati, in the context of woman`s self-sacrifice. The two images are opposed in her poem. Both poetesses underline the unique female psychology, the value of a woman in the society, and her role in art.

Keywords: traditional image, symbol, reinterpretation, modernism, Beatrice, Dante, Gemma Donati, intertextual connections.

Образ Беатриче є одним із традиційних у світовій культурі. Прославлена у творах італійського поета Данте Аліг'єрі, вона стала центральним образом творів інших поетів, набуваючи нових, часто символічних значень. Літературознавиця Л. К. Оляндер зазначає, що образи, які виникають знову в літературному процесі, не повторюються, а «...оновлюються; а в оновленому вигляді вони ніколи не дорівнюють попередньому своєму змісту; вони, як діти, що наслідують батьків: схожі й різні, вони є не повторенням, а розвитком» (Olyander, 2002, p. 26). На нашу думку, таке бачення реінтерпретації образу

ілюструє переосмислення образу Беатріче поетесами Лесею Українкою та Сарою Тісдейл.

Про значення Беатріче в житті Данте говорить російський історик літератури О. М. Веселовський: «Вона стає на все життя «володаркою його думок», прекрасним символом того вивищеного морального почуття, яке він продовжував плекати в її образі, коли Беатріче вже померла» (Veselovskii, 2010). Беатріче як історичну постать витіснив літературний образ, витворений Данте у «Новому житті», «Божественній комедії» й сонетах. Літературознавиця Н. О. Орищенко називає образ Беатріче таким, що «поєднав у собі реальність справжньої жінки та символічний конструкт, що набув функцій Іншого та увіковічив себе як певний культурний ідеал» (Oryshchenko, 2017, p. 64). Беатріче перетворюється на один з центральних символів Дантової творчості, через який він переосмислює середньовічну теологію та концепції жіночності.

Іншою жінкою в житті Данте була його «цивільна» дружина Джема Донаті. О. М. Веселовський називає їхній шлюб «політичним розрахунком» (Veselovskii, 2010), підкреслюючи, що це було закономірне явище тогочасного світу. Данте не згадав дружину в жодному вірші. Але для Лесі Українки її образ став центром поезії «Забута тінь». Ми можемо кваліфікувати образ Джеми як індивідуально-авторський образ у творчості Лесі Українки.

Порівнявши поеми Лесі Українки і Сари Тісдейл, відзначаємо, що у Лесі Українки наявна точка зору автора, що допомагає відсторонитись від дійових осіб, осмислити проблематику та психологізм героїв дистанційовано. Сара Тісдейл обирає іншу стратегію: вірш є прикладом ліричного монологу «Я»-особи. Фактично, відбувається інтроспекція до художнього образу Беатріче.

В обох поемах згадується історія першого побачення Данте і Беатріче, що відбулось, коли їм було по 9 років: «...Вродливій Беатріче Портінарі, / Що раз колись до нього усміхнулась» (Ukrainka, 2021, p. 208).

Сара Тісдейл описує їхню першу детальніше. Ми вважаємо, що це пояснюється жанровою специфікою поезії та домінантою саме образу-символу

Беатріче: *«And as I played, a child came thro' the gate, / A boy who looked at me without a word, / As tho' he saw stretch far behind my head / Long lines of radiant angels, row on row. / That day we spoke a little, timidly, / And after that I never heard the voice / That sang so many songs for love of me»* (Teasdale). Обидва твори підкреслюють сакралізацію образу Беатріче у Дантовій творчості, причому для Лесі Українки стає ближчою модель класичних інтерпретацій Беатріче саме як символу, позбавленого рис реальної земної жінки. Роль останньої у творі відіграє дружина Джема.

У своїх спогадах Г. Лисенко, донька композитора М. Лисенка, зазначає, що Лесю Українку цікавила не висвітлена, на її думку, вповні тема гіркої долі жінки поряд з непересічним чоловіком, генієм; можливо, натхненням для твору стала Ольга Липська, яку в приватній розмові у будинку Косачів назвали просто «жінкою Лисенка» (Ukrainka, 2021, р. 659). Звернення до цієї деталі, ми вважаємо, допомагає зрозуміти ступінь художнього перебільшення, до якого вдалась мисткиня під час образотворення Джемі Донаті. У поезії вона фігурує саме як безіменна жінка: *«Се жінка Дантова. Другого ймення / Від неї не зосталось, так, мов зроду / Вона не мала власного імення»* (Ukrainka, 2021, р. 209). Також варто відзначити, що реальна Джема не пішла у вигнання разом з чоловіком, проте у Лесі Українки була з ним до останнього дня: *«Вона ділила з ним твердий вигнання хліб, / Вона йому багаття розпалила / Серед хужої хати»* (Ukrainka, 2021, р. 209). Таким чином, у поезії «Забута тінь» Джема стає образом-символом: у ній поєднується образ історичної дружини Данте та збірний образ жінки, що може інтерпретуватися в семантиці жіночої жертвності, життя в тіні генія. Антитезу образів Беатріче і Джемі мисткиня вибудовує через дотичні символи сонця й тіні, пов'язуючи Беатріче з денним світлом (*«Вона була для нього наче сонце, / Що світло, радощі й життя дає»*) (Ukrainka, 2021, р. 208), причому в семантиці цього символу розкривається божественність Беатріче. З образом Джемі пов'язаний символ тіні, введений у заголовок твору та семантично пов'язаний з забуттям, невідомістю. Науковці, однак, погоджуються з тим, що Джема є тінню для самого Данте, уособлюючи

тип терплячої, готової до самопожертви жінки, яка підтримує талановитого чоловіка, який не кохає її. Фактично, ця проблема є стрижневим мотивом поезії «Забута тінь». На нашу думку, вірш є яскравим прикладом модерних поглядів мисткині та її зацікавленістю в культурно-історичному значенні жінки як особистості: «*Так, вірна тінь! А де ж її життя, / Де ж власна доля, радощі і горе?*» (Ukrainka, 2021, р. 208). Поетесу непокоїть забуття суспільством ролі жінки, її другорядною позицією щодо чоловіка. Мисткиня возвеличує жертвність жінки і говорить про її особистість.

На противагу їй, схожою проблематикою Сара Тісдейл наділяє Беатріче в однойменному вірші, демонструючи психологічну складність жіночої особистості. У центрі ліричного монологу «Beatrice» — екзистенційна ситуація помежів'я між життям і смертю. Беатріче на смертному одрі переповідає своє життя Орнеллі. На відміну від твору Лесі Українки, у поезії Сари Тісдейл образ Беатріче, на нашу думку, є образом-символом, якому притаманні чуттєвість та автоспоглядальна цінність. Беатріче в поемі намагається досягнути своє місце у світі, жалкуючи, з одного боку, що вона була за життя відсторонена від людського світу: «*For I, who die, could wish that I had lived / A little closer to the world of men*» (Teasdale). З іншого боку, вона зізнається, що з дитинства наслідувала Святу Єлизавету: «*I gathered roses redder than my gown / And played that I was Saint Elizabeth*» (Teasdale), що свідчить про її прагнення бути ближчою до божественного.

В системі образотворення Лесі Українки й Сари Тісдейл фігурують одні й ті ж самі дотичні символи сонця й тіні. Однак якщо Леся Українка ототожнює Беатріче з сонцем, вказуючи на її божественність, то в Сари Тісдейл ця героїня тягнеться до сонця перед смертю. Отже, й образ смерті переосмислюється як позитивний, вважається переходом до світла. Символіка тіні у творі наявна опосередковано в сцені, коли дитиною Беатріче спостерігає за переносом ікони Богородиці з Христом її вулицею. На нашу думку, тут є паралелізм образів Беатріче й Богородиці, який частково є інтертекстуальним (хоча в «Божественній комедії» Данте спостерігаємо паралель між Беатріче і Христом).

Образ «написаної Діви» можна інтерпретувати як сприйняття самої Беатріче суспільством виключно в мистецьких контекстах, як мистецької абстракції, а не реальної особистості. Доля ікони: «*A painted Virgin with a painted Child, / Who saw for once the sweetness of the sun / Before they shut her in an altar-niche / Where tapers smoke against the windy gloom*» (Teasdale) перегукується з життям Беатріче (її недовгою зустріччю з Данте, а згодом – неволею в шлюбі й «замкненістю» в художньому просторі Дантової творчості). Можна стверджувати, що ця поезія є своєрідною критикою інтерпретації Беатріче виключно як символу, як ідеалу жінки, що заступає її екзистенційне значення як особистості. В цьому, на нашу думку, інтенції обох мисткинь є схожими, хоча й передані в антитектичних образах-символах.

Отже, незважаючи на звернення до традиційних антропологічних образів Данте і Беатріче Леся Українка та Сара Тісдейл переосмислюють їх у типовій саме для світогляду їхньої мистецької доби проблематики жінки. Через своєрідний образно-символічний ряд обидві мисткині порушують актуальні й сьогодні проблеми ролі жінки в суспільстві, семантику фемінної вірності та жертвності, а також сприйняття жінки мистецтвом.

References

- Veselovskii, A. (2010). *Izbrannoe: Na puti k istoricheskoi poetike* [Selected works: On the way to historical poetics]. Moskva: Avtokniga [in Russian].
- Olyander, L. (2002). *Problemy mizhliteraturnogo dialogizmu: komparatyvistskii aspekt* [The problems of interliterary dialogue: comparative aspect], In *Literaturoznavcha komparatyvistyka: navchalnyi posibnyk* [Literary comparative studies: a textbook] (pp. 20–29). Ternopil: RVV TDPU [in Ukrainian].
- Oryshchenko, N. (2017). *Obraz Beatrice v «Bozhestvennyi komedii» Dante Alighieri* [The image of Beatrice in «Divine Comedy» by Dante Alighieri]. *Gileya. Istorychni nauki. Filosofski nauki. Politychni nauki* [Gileya. Historical sciences. Philosophy sciences. Political sciences], 10, 179–182 [in Ukrainian].
- Українка, Л. (2021). *Povne akademichne zibrannya tvoriv u 14 tomakh* [Complete academic works in 14 volumes]. (Vol. 5). Lutsk: Volynskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukraïнки [in Ukrainian].
- Teasdale, S. Helen of Troy and Other Poems. Retrieved from <https://www.theotherpages.org/poems/books/teasdale/helen01.html>.